

Олег Зайцев,
доктор філософії з культурології,
заслужений працівник культури України, Ужгород

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЗАКАРПАТТЯ (1830–1930-ті рр.): ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

На сучасному етапі процесу національної самоідентифікації актуалізуються дослідження театрального простору. В контексті національної театральної культури вони зумовлені інтенсивним пошуком нових концептуальних засад відродження та розвитку театрального мистецтва регіону. Вивчення його в проекції історичної реконструкції дає змогу відтворити загальне культурно-історичне тло, виявити специфіку взаємозв'язків традицій і новаторства, проаналізувати провідні тенденції розвитку тощо. Особливістю будь-якого виду театрального простору є наділення цього простору часовою, просторовою протяжністю та ціннісними засадами. Це визначає ціннісне ставлення до просторово-часових аспектів буття театральної культури. Простір і час перебувають у нерозривній єдності. Адже, театральне мистецтво не може розвиватися поза історичним часом і театральним простором. Театральне життя існує в рамках соціально-історичної еволюції.

У багатьох працях театральний простір прирівнюється до театральної культури, адже людина виступає і об'єктом і суб'єктом цієї культури. Театральний простір завжди використовується для означення особливостей театрального життя регіону, переваг у розробках манери акторської гри, унікальності драматургії та театральних будівель.

Дослідженням регіонального театрального простору займалися В. Андрійцьо, В. Габорець, Г. Ігнатович, В. Кобаль, Є. Недзельський, Р. Пилипчук, Ю. Чорі, Ю.-А. Шерегій та ін. Питанням архітектурних споруд для показу театральних вистав присвячені праці В. Проскуракова, А. Хіра, Б. Гоя та ін. Так, науковці А. Хір та Б. Гой стверджують, що «сучасні дослідження, які б

висвітлювали зародження та розвиток архітектури театрів Закарпаття, практично відсутні. Дані про архітектуру закарпатських видовищних споруд можна знайти лише у популярних або публіцистичних виданнях, які мають стихійно-аматорський характер, відсутня будь-яка класифікація та принципи побудови простору цих споруд» (6). Окремі аспекти становлення і розвитку міського простору Закарпаття розкриваються у працях Й. Кобаль, Т. Літераті, П. Сиви та ін.

Закарпаття можна назвати прикладом регіону, що рівномірно розвивається в соціокультурному просторі як на регіональному, так і на міському рівнях. Аналіз історичних матеріалів засвідчує, що в регіоні у період ХІХ – поч. ХХ ст. відбувається активний розвиток аматорських театральних виступів. Так, на теренах Австро-Угорської імперії при гімназіях, семінаріях, культурно-освітніх товариствах були засновані аматорські драматичні гуртки, які спрямували свою діяльність на пропагування засобами сценічного мистецтва творів місцевих та європейських драматургів. Важливу роль в цих процесах відігравали викладачі та студенти шкіл та гімназій. У зв'язку з відсутністю будівель міських театрів виступи проходили у громадських спорудах: приміщеннях гімназії, готелів, кафе, казино та на відкритих майданчиках (парки та літні сади при готелях).

Починаючи з 1830 рр. до Закарпаття з гастроллями приїжджають угорські мандрівні театральні трупи: Й. Кеші (1834 р., Мукачево); Л. Болдісара (1844, 1858–1859, Мукачево); К. Фейера (1856, 1858–1859, Ужгород, Мукачево); Е. Латабара (1866); Д. Міклоша (1871, 1887–1888, Мукачево); І. Кречані (1875, 1877, 1881, Берегово, Мукачево); В. Лаші, Б. Куті, Л. Вереша, А. Такач, І. Бенъе (1878, Ужгород); Ш. Чоки (1895, Мукачево; 1901, Ужгород); М. Кунхедьї (1899–1900, Мукачево); Ш. Кремера (1901, Хуст, Мукачево); Н. Йожефа та А. Кьовеші (1903, Ужгород); Ф. Фаркаша (1905, 1909, 1911, Мукачево, Ужгород); К. Балли (1905–1906, Ужгород); Л. Палагі (1908–1909); Д. Зілагі (1909–1910); Ш. Кремера (1912–1913, 1914, 1916, 1918, Ужгород, Мукачево); А. Кіш (1918, 1919–1920, 1921–1922, Ужгород, Мукачево); К. Горвата (1922–1923, 1925–1926, Мукачево,

Ужгород); П. Кароя (1926–1927, 1929–1930, Берегово, Мукачево, Ужгород); Ш. Івана (1930–1932, 1935–1936, 1939–1940, Ужгород, Мукачево, Берегово); А. Югаш (1932–1933, Ужгород, Мукачево); О. Фараго (1933–1934, Ужгород, Мукачево); А. Серегі (1934–1936, 1938, Мукачево, Ужгород); К. Перенї, Г. Кардосса та Р. Інке (1939, Берегово, Ужгород) [11]. Ці мандрівні трупи були єдиним театральним орієнтиром для більшості провінційних громад Австро-Угорщини. Репертуар включав лише музичні твори, як «Селянську честь» П. Масканї, «Казки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Кармен» Ж. Бізе, «Трубадур» Дж. Верді, «Безіменні герої» Ф. Еркеля, «Скрипаль з Кремони» Є. Хубая та ін.

З 1870-х рр. гастролюють регіоном єврейські артисти – бродери («співаки з Бродів»). Виступи бродерзінгерів мали різний характер: вони були регулярними, а не приуроченими тільки до дат єврейського календаря або подій родинного життя. Теми для виступів були взяті з повсякденного життя євреїв того часу. Саме поділ жестів та слів був головним елементом у виступах. Один актор говорив, а інший жестикулював у відповідь на розмовне слово. Замість декорацій використовували стіл, стілець, якщо була можливість вішалась завіса, яка відділяла сцену від гримерки. Публіка складалася з дрібних торговців та робітників, а вхід був вільним.

Професійне єврейське театральне життя почалося з січня 1921 р. в Ужгороді гастролями єврейського театру «Гаор» («НаОр») з Праги під керівництвом Ш. Призамента (1889–1973). «Трупа була не велика, але добре зіграна у виставах «Зруйнування Єрусалиму», «Кохання Естери», «Жидівський Гамлет» (7, с. 32).

У серпні 1926 р. в Ужгороді та Мукачево свої вистави показує інший єврейський професійний театр Трансильванії «Габіма» («Навіман») з м. Ясси (Румунія) під орудою С. Штрамера (1888 – невідомо). Артисти (А. Сегалеску, І. Ашкеназі, С. Каннер, М. Гліман, П. та С. Фрідмани, С. Пастор) на сцені міського театру три дні показували вистави: «Діббука» (Між двома світами), «Сліпий скрипач», «Кол Нідре» (пісня Ізраїля) (12). Після вдалого виступи театр

«Габіма» щороку (лютий-березень) буде показувати свої вистави ужгородському глядачу майже до червня 1933 р.

В літку 1938 р. в регіоні виступала єврейська театральна труппа «Зіглера-Постора» (Ziegler-Pastor) під керівництвом М. Зіглера (1879–невідомо). Артисти Р. Зіглер, С. Пастор, М. Пастор, Е. Зіглер, подружжя Лереску, Б. Рінцлер, Ш. Іріс виконували музичні оперети «Мазел Тов» та «Спадщина з піснями» (13, с. 168, 169).

Кожна вистава мандрівного театру зазвичай тривала від двох до шести тижнів. Маршрути труп значною мірою визначалися будівлями, придатними для вистави. Потреба у театральних будівлях в краї була дуже гострою. Адже будівництво театрів та створення відповідної інфраструктури було неодмінною умовою для постійних театральних вистав. Громади великих міст (Мукачево, Ужгород) починають збирати кошти на свій кам'яний театр.

9 березня 1884 р. в Мукачево відбулись збори активних громадян, на яких було створено «Товариство з будівництва театру» зі збору коштів на будівництво міського театру. Була придбана ділянка в центрі Мукачево та оголошено конкурс на архітектурний проєкт театру. Перемога дісталася угорському архітектору А. Войти, який запропонував збудувати міський театр на 500 міст з балконом, з кімнатами для акторів та оркестровою ямою. Під час будівництва виступи театральних колективів проходили у великому залі готелю «Csillog» («Стар») та на літних площадках. 28 жовтня 1899 р. відбулось урочисте відкриття будівлі Мукачівського міського театру (рис. 1). А вже 28 листопада цього року на сцені виступала труппа М. Кунгеда з оперою «Бан Банк» Ф. Еркеля (1, с. 61).

Рис. 1. Міський театр м. Мукачево. 1899 (1, с. 227)

17 лютого 1863 р. у приміщенні Ужгородського сирітського інституту відбулася вистава «Арабський порох» А. Коцебу у постановці викладача ужгородської гімназії К. Сабова. Друга вистава гімназистів відбулася 22 травня 1864 р. під назвою «Сваха» («Одруження» М. Гоголя). Р. Пилипчук зазначав, що «1 серпня 1864 р. в приміщенні Ужгородського замку відбулася вистава драматичного гуртка. Декорації та реквізит для неї були позичені в угорському театрі» (3, с. 23).

30 квітня 1865 р. в залі готелю «Корона» давали виставу «Сімейне празництво» І. Коритнянського. Усі кошти були віддані у сирітський дім та семінарію. Готель «Корона» (рис. 2) на довгі часи стає театральним простором для показу вистав, адже мав два сценічні майданчики: невелика сцена у великому залі та другу – літній сад готелю.

Рис. 2. Готель «Корона». Ужгород. 1902. (facebook/Made in Uzhhorod)

У 1903 р. в Ужгороді вирували великі пожежі, жертвою яких стають єврейська синагога, православна церква та літний театр. 27 вересня 1903 р. пожежа повністю знищила літний театр (травень 1890 – вересень 1903) при готелі «Панонія» І. Гутманна. Газета «Угорська сцена» повідомляла, що «вчора вранці літний театр в Ужгороді згорів вщент. У суботу ввечері повний зал дивився виставу “Буря” трупи Альберта Кьовеші, а до ранку все перетворилося на купу димучих руїн. Найбільшого лиха зазнали режисер Кьовеші та його трупа, оскільки всі їхні декорації, гардероб, обладнання, одяг та все рухоме майно згоріли і не були застраховані. Актори залишилися повністю без даху над головою» (10, с. 3). Після пожежі театральним простором для показу вистав стає парк Сечені (1904) та літний сад готелю «Корона».

28 лютого 1906 р. на засіданні управи міста Ужгород було піднято питання про будівництво міського театру (4, с. 158). Депутати звертаються до Міністерства внутрішніх справ Угорщини з проханням надати кошти на будівництво міського театру. Переможцями конкурсу стали архітектори Л. Фейер та інженер І. Ріттер.

Рис. 3. Міський театр м. Ужгород. 1907 (1, с. 228)

7 вересня 1907 р. відкриваються двері Ужгородського міського театру на 589 міст (*рис. 3*). Після відкриття будівля театру використовувалася для проведення різноманітних суспільно-культурних заходів (вистави, концерти, лекції).

Починаючи з 1920-х рр., вагому роль у відродженні українського театрального мистецтва в регіоні відіграли культурно-освітні товариства «Просвіта» (1920) та товариство ім. О. Духновича (кер. драматичного гуртка О. Куфтіна-Полуектова). Активну культурно-освітню роботу у період 1920–1930 рр. проводило спортивне товариство «Сокіл». У містах і селах організували філії товариства (Ужгород, Мукачево, Хуст, Берегово, Іршава, Севлюш, Перечин, Великий Бичків, Свалява, Тячів). Крім основної діяльності «Сокіл» відкриває при школах та гімназіях аматорські лялькові театри.

1928 р. відкривається будинок «Просвіти» та кінотеатр «Уранія» (арх. А. Фодор та ін. Е. Егреші). «В угорський період цю будівлю використовували в якості філармонії. Там проводили репетиції і виступали місцеві співочі, танцювальні та музичні колективи» (2).

У 1932 р. відкрився народний дім товариства ім. О. Духновича. Народний Дім став центром культурної та просвітницької діяльності, в ньому розміщується клуб, бібліотека, читальня, канцелярія, архів, велика зала для театральних постановок та концертів.

У серпні 1877 р. після гастролей в Ужгороді трупа І. Кречаньої переїхала до Берегово показувати свої вистави «Святий Стефан, перший угорський король» Л. Добші, «Двір королів Пето» на подвір'ї Ф. Шепоша [9, с. 83]. Режисер І. Кречаньої згадував: «Ми збудували гримерку з дошок у південному кінці сараю. Щоб потрапити з гримерки на сцену, ми прорізали в глинобитній стіні отвір розміром з двері та проходили крізь нього, а точніше, ховалися на сцені під час наших виступів. Якщо під час вистави йшов дощ, що, безумовно, траплялося кілька разів, дощ капав у гримерку з її дощатим дахом, ніби його вилили крізь сито між нашими шиями. Дощ із задоволенням бив наш одяг та гардероб. У залі для глядачів я забив палі в землю, прибав до них дошки та пронумерував їх. Це були закриті місця. Насправді, на першому поверсі навіть було стояче місце та галерея. Сарай був побудований так високо, що двоє людей могли зручно розміститися один над одним» (9, с. 84).

Виступи артистів проходили також у готелі «Золотий Лев» (XVII ст.), казино «Золота пава» (1812), готелі «Grand Royal», великому залі Земської управи та на різних літніх терасах.

У 1911 р. в місті відбулась реконструкція казино «Золота пава» (рис. 4) за проектом мукачівського інженера Д. Бешенського, навесні 1912 р. розпочалась реставрація (ін. Ш. Мейгеш). Святкове відкриття казино відбулось 6 липня 1913 р. Саме цей театральний простір стає постійним для виступів уродженців Берегово: прими угорської оперети Шарі Федак (1879–1955) з аріями класичних оперет (Ж. Оффенбаха, Р. Планкета, Ш. Лекока, Франца фон Зуппе, Й. Штрауса, К. Міллекера, А. Саллівана та С. Джонса) (8), та оперної діви Анни Баті (уроджена Аннет Стампф, 1901–1962) з аріями з опер «Безіменні герої» Ф. Еркеля та «Скрипаль з Кремони» Є. Хубая.

Рис. 4. Казино «Золота пава». 1812 (1, с. 229)

У 1934 р. вперше на гастролі приїжджає трупа під керівництвом І. Шандора, яка майже до 1935 р. показує свої вистави не лише у Берегово, а й в інших містах краю (Ужгород, Мукачево, Хуст). У 1939 р. приїжджає трупа К. Перенї та трупа І. Шандора (1940), перший угорський Трансільванський театр (1941) з міста Клуж під керівництвом К. Йоді (11).

У Хусті (до 1919 р. Північний Мармарош) виступи угорських театральних колективів починаються з 1901–1902 рр. (трупа Ш. Кремера). Вистави здебільшого відбувалися на літніх майданчиках просто неба. Публіка була культурно та соціально різноманітною, включаючи неписьменних глядачів.

У період 1914–1918 рр. театральна діяльність знизилася, обмежена воєнним станом. Вистави, що відбувалися, мали благодійний характер, кошти збиралися для допомоги удовам та сиротам війни.

Починаючи з 1920-х рр. театральні дійства відбуваються в залі горожанської школи та в «Слов'янському домі» (Чеське містечко). Архітектурний комплекс «Чеське містечко» (рис. 5), побудований у 1924–1925 рр. (арх. І. Фрейвальд та Я. Бьом), включав будинок культури, кінотеатр, ресторан та готель «Когуна».

Рис. 5. Архітектурний комплекс «Чеське містечко». 1925 (1, с. 230)

Таким чином, театральний простір Закарпаття 1830–1930 рр. починає свій розвиток за межами театру. Мандрівні театральні трупи надають можливість міському глядачу відчувати театр (акторське, музичне та театральньо-декораційне мистецтво). Театральний простір кожного міста (Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст) стає неоднорідним. Його структура і співвідношення залежали від того, які елементи театральної культури активізуються. Саме цей період розвитку театального простору в подальшому стане головним у розвитку театральної культури Закарпаття.

Список літератури:

1. Зайцев О. Театральньо-декораційне мистецтво Закарпаття в соціокультурному просторі України ХХ-початку ХХІ ст.: монографія. Ужгород : Аутдор-Шарк, 2026. 362 с.

2. Літераті Т. Втрачений Ужгород: будинок «Просвіти» і кінотеатр «Уранія». 2017.
URL: <https://prozahid.com/content-45772-html> (дата звернення: 17. 02. 2026).
3. Пилипчук Р. Український аматорський театр на Закарпатті (50–60-ті рр. ХХ ст.).
Народна творчість та етнографія. Київ.1966. № 1. С. 19–27.
4. Сова П. Минуле Ужгорода. Ужгород. 1937. 312 с.
5. Проскуряков В., Гой Б. Культурологія Єврейського театру України в контексті часу,
дії та архітектури. Львів : Львівська політехніка, 2007. 106 с.
6. Хір А., Гой Б. Мультикультурна складова формування архітектури театральної–
видовищних будівель та споруд Закарпаття. Вісник національного університету
«Львівська політехніка». № 757 «Архітектура». 2013. С. 206–212.
7. Шерегій Ю.-А. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 рр.
Нью-Йорк, Париж, Торонто, Пряшів: Львів,1993. 412 с.
8. Fedak Sari Alegismertebb Beregszaszi / Janos Sepa. Karpatalja. Beregszasz, 2015. 116 p.
9. Krecanyi Ignac. Rtgi dolgok – rtgi szintsetrjl. Tortneti feljegyzesek a multbol. Temesvar,
1914. 160 p.
URL: https://mandadb.hu/tetel/738617/Regi_dolgok_Regi_szineszetrol (звернення
20.02.2026).
10. Videki szinpadok. Magyar szinpad. Budapest. 1903. № 270. 29 szeptember.
11. Ungvár színészete. Угорський театральний лексикон / гол. ред. Д. Секелі. Будапешт,
1994.
URL: <https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz26/60.html> (звернення 18.02.2026).
12. Bercovici Israel O suta de ani de teatru evreiesc in Romania (1876–1976). Editura
Kriterion, Bucuresti, 1982. 362 p.
13. Dalinger Brigitte Verloschene Sterne: Geschichte des jüdischen Theaters in Wien.
Wien: Picus Verlag. 1998. 312 p.

Київський національний університет імені І. К. Карпенка-Карого
Кафедра театрознавства
Національна академія мистецтв України
Інститут проблем сучасного мистецтва
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет культури і мистецтв
Кафедра театрознавства та акторської майстерності
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Кафедра театрознавства
Наукове товариство імені Шевченка
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського

НАВЧИТЕЛІ

*Матеріали VIII Всеукраїнських наукових читань
імені академіка НАМ України
Ростислава Пилипчука
(з нагоди 90-річчя науковця)*

25 лютого 2026 р.

УДК 792(477)“18/19”+792.072.3(477)“19/20”Пил](082)

Рекомендовано до друку

Президією НАМ України (протокол № 6 від 14 травня 2026 р.)

Вченою Радою КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого (протокол № 5 від 26 травня 2026 р.)

За зміст матеріалів, достовірність фактів, цитат тощо відповідає автор.

Колектив авторів, 2026

НАВЧИТЕЛІ

Матеріали VIII Всеукраїнських наукових читань
імені академіка НАМ України
Ростислава Пилипчука
(з нагоди 90-річчя науковця)

Упорядник – Наталія Владимірова

Науковий редактор – Марина Гринишина